

СРЕДНИЙ СЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ АРБОЛИТА СЛОИСТЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ЭЛЕМЕНТОВ

А. Даулетбаева , Р. Айтбаев

Аннотация : Это оно три, средний слой которых выполнен из теплоизоляционного арболита слоистый железобетон элементы сегодняшний состояние уровень текущий из вопросов один Считается особенно этот проблемы решение в достижении их оптимизация отдельно важность занятие он сказал, что

Ключевые слова: теплоизоляция, железобетон, три слоистый железобетон, арболит, экспериментальные методы, преграда конструкции, ресурсосберегающие

Мир строительство на практике, строительство конструкции подготовка и из них использовать важность использования в технологическом процессе энерго- и ресурсосберегающих методов и технологий увеличивается все больше и больше. В этом направлении Российская Федерация, Индия, Китай Люди Республика Дания, Юг Корея, Германия, Финляндия, В развитых странах, таких как Нидерланды и другие, энергия эффективность высокий был строительство конструкции улучшение и их работа выпускать через резиденция, публичный и промышленность здания ситуация улучшать касательно ряд положительный к достижениям достигается, при этом, снижением массы зданий и сооружений, и повышение их теплового КПД имеет большое

значение. По этой причине использование местного сырья и промышленных отходов Настенный материал и конструкции энергия эффективность увеличивать, конструктивный решения и работа выпускать технологии улучшить в отдельности внимание направляется.

В мире, используя теоретические и экспериментальные методы, различные Композитная конструкционная изоляция нового поколения с конструктивным решением внешний стена к конструкциям преданный научный исследования брать идет Этот касательно препятствие конструкции для, местный сырой материал Ресурсы или другой промышленность вторичный Ресурсы с использованием при проектировании внешний стены через, сравнение нагревать потеряться счет полученный без их толщина оптимизация, здание стен нагревать технический один разнообразие предоставлять с зависит от конструктивный функции улучшать текущий из вопросов один Считается Этот на месте толщина оптимизированный препятствие конструкции масса снижаться за счет зданий сейсмический повысить безопасность важный важность занятие достаточно.

В нашей республике барьер конструкции исследовать достигать использование инновационных конструкций в девелопменте и строительстве простота, энергия и естественный ресурс резервы сохранять, здание и конструкции надежность предоставлять их новый конструктивный решения работа выйти в отдельности внимание направляется. 2022 - 2026 годами предназначен для нового Узбекистана разработка в стратегии, в частности "... строительство материалы работа

выпускать размер 2 в бар увеличение и «...модернизация инфраструктуры промышленных предприятий, энергетического повысить эффективность не менее чем на 20 процентов, а чистую и экологический безопасный технологии и промышленность из процессов более широкое использование за счет их стабильность предоставлять ...» и другой задачи определены. Локальная двойственность в решении этих вопросов Ресурсы, деревня семья продукты снова работа в процессе целесообразно использование образующихся отходов. Из них строительство материалы и конструкции работа выпускать в отрасли использовать не только экология улучшать, возможно энергия и ресурс достижение экономии и развитие современных конструкций выпускать улучшение дает возможности.

Средний слой изолирующий. из арболита был три слоистый железобетон элементов нагрузка поднимать способность в соответствии с получил научную Результаты на основе: средний слой изолирующий из арболита был три слоистый панели изготовлен и испытан образец « БЕТОН Текущий в ООО « СТРОЙ » (03-2022 Минстроя Республики Каракалпакстан № 07/01-2337 ссылка). Как результат изолирующий арболит три слоистый панелей сила 15 % вплоть до прохлады и трещиностойкость характеристики до 10% увеличивать достигнуто; эластичный связанный арматура строгий середина слой изолирующий из арболита был три слоистый панели " QQGORSELPROJECT " ООО введено (2022 г. Минстроя Республики Каракалпакстан год № 03-07/01-2337 ссылка). В результате технический со стороны по сравнению с традиционным однослойным керамзитобетоном на

1 м³ продукта из панелей 17.2 % и минеральная вата изолирующий наслаивать иметь три слоистый 11,5 панелей к % удешевлять достигнуто.

Использованная литература:

1. Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О. Деформационные свойства трехслойников изгибаемых элемент с теплоизоляционным сумерки след арболитобетон // В процессе подготовки современных строительных материалов и изделий наука, проблема совершенствования интеграции образования и производства и материалы республиканской научно-практической конференции по решениям СамДАКИ, 2020 у..

2. Акрамов Х.А., Тохиров ДЖО. Деревня экономика из отходов физико-механические и деформационные свойства полученных сверхлегких бетонов. // Материал Международный симпозиум «Инновационный технологии с производство строительных материал я структурный" ТАСИ. г. Ташкент.2020 г.

3. Акрамов Х.А., Тохиров ДЖО. Энергетически эффективный строительные материал ни один основа отходов Сельхозпродуктов // "Остров высокий в регионеархитектура и город строительство стабильный разработка проблемы" в сборнике материалов международной научной и научно-технической конференции по теме . Дефект. 2021 у.

4. Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О. Некоторые вопросы оценки надежды Трехслойникс строительство с я разминаюсь низкий прочных бетонов // " Перспектива инновационный метрологический

Обеспечения промышленности и его актуальные научно-практические проблемы". ТГТУ, 18-19 дройжи 2021 г.

5. Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О. Некоторые вопросы оценки надежности трехслойной структуры с малопрочной бетонной изоляцией // "Архитектура и международная «инновация, интеграция, экономика в области строительства». научно-практическая конференция, ТАКИ, 2021 год.

6. Акрамов Х.А., Тохиров Д.Ж. Применение конструктивных решений при исследовании трехслойных железобетонных панелей, используемых в сельскохозяйственных и промышленных зданиях // Ферганский политехнический институт "Архитектура и городское планирование: прошлое, сегодня, будущее" Республиканская научно-практическая конференция по теме, г. Фергана, 2021 г. год.

7. Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О. Прочность и деформационные свойства арболита, используемого в трехслойных ограждающих конструкциях // ТАШКЕНТ В ГОРОДЕ ЁДЖУ ТЕХНИКА ИНСТИТУТ "Архитектура, строительство и альтернатива энергии Текущее положение дел и разработка перспективы" на предмет Республка шкала научный и научно-техническая конференция, 2021 год _